

ФИЛОСОФИЯ

УДК 172.4

DOI: 10.5281/zenodo.16890549

EDN: EOAQXT

КРИЗИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК ПОРОЖДЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

© 2025 *И. И. Бартагариева*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена исследованию социальных причин кризиса человеческой индивидуальности в связи с нарастающей противоречивостью современной общественной динамики. Автор выделяет основные противоречия современного социального развития, такие как технологический прогресс, рост безработицы и экономического неравенства, глобализация и глокализация, распространение социальных сетей и нарастание атомизации, изоляции членов общества и т.п. Сделан вывод о том, что кризис индивидуальности, несмотря на свою сложность, может стать трамплином для глубоких и позитивных социальных трансформаций, а также личностного роста. Кризис – это время изменения, а также фактор, стимулирующий процесс самопознания, в результате которого личность начинает осознавать, какие аспекты жизни требуют изменений, и какое место она хочет занять в обществе.

Ключевые слова: личность, индивидуальность, общество, глобализация, идентичность, гуманизм, кризис.

Введение. Кризис человеческой индивидуальности в современном обществе обострился и получил особую актуализацию для жителей Донбасса в процессе милитаризации с 2014 года. С одной стороны, многим в этот непростой период нужно было «выживать» в прямом и переносном смысле; необходимо было сохранить стойкость духа и не опустить руки в это сложное время. С другой стороны, стремление к самовыражению и самопознанию, как правило, сталкивается с давлением социальных норм и ожиданий. Огромное количество информации и постоянные взаимодействия в социальных сетях порождают иллюзию выбора и свободы, в то время как на деле формируют навязанные идеалы. Это создает внутреннее противоречие: человек чувствует необходимость быть «особенным», но не может выбрать свой путь, не подчиняясь множеству внешних факторов.

Социальное и индивидуальное начала всегда находятся в тесной взаимосвязи. Современное общество характеризуется ростом конфликтности и противоречивости внутренних процессов, что с необходимостью отражается на личностном уровне. В условиях глобализации и культурного смешения люди часто испытывают трудности с определением своей идентичности. Наличие множества доступных ролей и образов самопрезентации (в том числе цифровых) нередко приводит к внутренним конфликтам и дезориентации, когда человек как бы «рассыпается» внутренне и не знает, кем он является на самом деле. Кризис индивидуальности в современном обществе представляет собой сложное и многогранное явление, философское осмысление и всестороннее исследование которого представляется важным шагом на пути формирования целостного понимания тенденций и динамики современного социального развития и гармонизации личностного и социального начал в пространстве общества и культуры.

Цель статьи: определение связей явления кризиса индивидуальности с диалектикой современного общественного развития.

Проблему кризиса индивидуальности исследовали многие авторы. Среди них: К.А. Абульханова-Славская [1], Р.Х. Аль-Хусайни [2], Ж. Бодрийяр [3], Р. Генон [4], А. Камю [5], К.В. Карпинский [6], И.С. Кон [7], Ж. Ламетри [8], В.И. Пузько [9], Е.Е. Сапогова [10], И. Ялом [11] и др. При этом вопрос кризиса индивидуальности неоднократно обсуждался представителями различных направлений социально-гуманитарного знания, в то время как каузальная связь данного кризиса и нарастающей конфликтогенности и противоречивости современных социальных процессов часто не получает должного внимания. Все это свидетельствует о необходимости проведения соответствующих научных изысканий.

Основная часть. Современное общество сталкивается со множеством противоречий, которые касаются различных аспектов социального бытия, что обусловлено нарастающей динамикой глобальных изменений, связанных с цифровизацией и другими научными, экономическими и экологическими факторами. К одним из наиболее актуальных и противоречивых тенденций современного общества можно отнести следующие аспекты:

Технологический прогресс и безработица. Автоматизация и искусственный интеллект могут привести к сокращению рабочих мест, что вызывает страх и неопределенность у работников различных предприятий. С одной стороны, новые технологии и автоматизация повышают производительность и улучшают качество жизни. С другой стороны, именно автоматизация и цифровизация процессов производства и даже сферы услуг (например, уже существуют роботы-доставщики заказов, роботы-консультанты в банках и так далее) приводят к сокращению рабочих мест и увеличению безработицы, особенно в традиционных отраслях.

Нарастающее экономическое неравенство. Разрыв между богатыми и бедными слоями населения по всему миру продолжает расти, что приводит к социальным напряжениям и недовольству. В то время как некоторые люди становятся все более богатыми благодаря глобализации и инновациям, другие остаются в бедности. Это создает социальное напряжение и недовольство.

Глобализация и глокализация. Глобализация как процесс универсализации всемирного масштаба способствует обмену культур, товаров, идей и связей, но также приводит к утрате местных традиций и идентичности. Это вызывает конфликты между глобальными и локальными интересами и порождает явление так называемой «глокализации» – процесса экономического, социального, культурного развития, характеризующегося сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо слияния и унификации возникают и набирают силу явления иного направления: сепаратизм, обострение интереса к локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древности и возрождению диалектов [4, с. 73]. Глобализация влечет за собой противостояние ее сторонников и противников-антиглобалистов, что переходит в политическое противостояние в контексте различных национальных государств и международных организаций. Увеличение разногласий между политическими группами может привести к конфликтам и снижению доверия к институтам власти по всему миру [9, с. 101].

Экологические проблемы. Увеличение потребления ресурсов и загрязнение окружающей среды ставят под угрозу будущее планеты, вызывая конфликты между экономическим развитием и охраной природы. Современное общество стремится к экономическому росту, что часто происходит за счет экологии. Это приводит к

климатическим изменениям, загрязнению и истощению природных ресурсов, что ставит под угрозу будущее как Донбасса, так и всей планеты. С одной стороны, проблемы экологического характера выступают негативным и угрожающим явлением для человечества и природной среды. С другой стороны, само осознание важности экологической повестки свидетельствует о возрастании как личностной, так и социальной осознанности, обострении чувства ответственности за свои действия и приближении мирового сообщества к состоянию, описанному в учении В.И. Вернадского и его последователей как ноосферное состояние общества.

Индивидуализм и коллективизм. Современные общества часто акцентируют внимание на индивидуальных правах и свободах, что может приводить к конфликтам с коллективными интересами и традициями. Разделение мировоззренческого поля социума по «полюсам» индивидуализма и коллективизма чаще всего соотносится с различиями в сознании западного и восточного типов цивилизации. Р. Киплинг, автор мифологемы о «бремени белого человека», не случайно начинает свою знаменитую «Балладу о Востоке и Западе» словами «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд». Но, обращаясь к более детальному анализу данных мировоззренческих ориентиров в современном глобализованном мире, можно обнаружить, что они не являются столь радикальными, как в приведенных поэтических строках. Многие развитые страны Запада усвоили и успешно применяют социалистические наработки марксистской традиции как в ценностной, так и в практической сферах (пособия по безработице, гражданские объединения и культивирование командного духа на основе общих интересов и так далее). В то же время целый ряд стран Востока (Сингапур, Китай, Тайвань, Япония), напротив, успешно адаптировал многие традиционно считавшиеся «западными» ценности; в их числе – уважение к правам человека, экономическая свобода, толерантность и демократия. Еще одним аспектом проблемы соотношения индивидуализма и коллективизма является проблема стандартизации. Современное общество часто поощряет конформизм и стандартизацию, что может привести к тому, что люди стремятся слепо копировать друг друга, следуя социальным нормам и стандартам, а не развивая свою собственную индивидуальность.

Социальные сети и изоляция. Хотя социальные сети позволяют людям оставаться на связи, они могут способствовать чувству одиночества и изоляции, а также распространению дезинформации и ненависти. Социальные сети играют двойственную роль в жизни современного человека. С одной стороны, они позволяют людям поддерживать связь, находить единомышленников и делиться опытом. С другой стороны, они могут способствовать личностной изоляции и чувству одиночества. Негативная сторона коммуникации в социальных сетях связана с несколькими аспектами, среди которых – поверхностность общения, идеализация и постоянное сравнение себя с другими (что влечет неврозы, тревожность и агрессию), психологическая зависимость от данных ресурсов, а также кибербуллинг [2, с. 113]. Социальные сети могут создавать иллюзию близости, но многие из этих связей остаются поверхностными. Люди могут иметь множество «друзей» в сети, но при этом чувствовать себя одинокими, поскольку настоящие, глубокие отношения требуют времени и усилий. Не менее важным моментом является то, что часто пользователи социальных сетей сравнивают свою жизнь с идеализированными версиями жизни других людей, что может привести к чувству неполноценности и изоляции. Увлечение социальными сетями может привести к снижению реального общения. Люди могут предпочитать общение через экран, что уменьшает количество взаимодействий лицом к лицу. Наконец, социальные сети нередко становятся пространством для агрессии,

абьюзинга и шантажа, что может усугубить чувство изоляции и депрессии у пользователей, становящихся жертвами данных негативных явлений. Особенно актуальной данная проблема выступает в отношении детей и подростков. Исследования показывают, что чрезмерное использование социальных сетей может быть связано с повышенным уровнем тревожности и депрессии, что также может способствовать изоляции личности и атомизации социума [10, с. 51]. В целом важно находить баланс между использованием социальных сетей и реальным общением, чтобы избежать негативных последствий для психического здоровья и личных отношений.

Культура отмены. Данная проблема выражается в современном социальном контексте в связи с ростом числа и остроты конфликтных противостояний в разных регионах мира. С одной стороны, общество стремится к большей инклюзивности и уважению к различиям, но, с другой стороны, это может привести к цензуре и подавлению свободного выражения мнений. Одним из последних и наиболее актуальных примеров «культуры отмены» является негативное отношение к русскому культурному наследию в разных странах мира и в информационном поле в связи с противостоянием в Украине. Донбасс же всегда тяготел к культурным ценностям русского мира.

Здоровье и благополучие. Современные достижения в медицине и здравоохранении увеличивают продолжительность жизни, но одновременно порождают новые вызовы, такие, как распространение хронических заболеваний и психических расстройств.

Эти противоречия требуют внимательного анализа и комплексного подхода для нахождения решений, которые учитывают интересы различных групп и устойчивое развитие общества.

Кризис индивидуальности в современном обществе – это явление, которое характеризуется потерей или ослаблением чувства собственного «Я» и личной идентичности у многих людей. В этом контексте индивидуальность понимается как уникальное сочетание черт, качеств, интересов и ценностей, которые делают каждого человека уникальным и отличающимся от других [7, с. 45].

Проявлений и причин кризиса индивидуальности с позиции индивидуальных жизненных обстоятельств может быть названо достаточно много. В контексте философского осмысления их анализ целесообразно проводить с опорой на диалектику социального развития, сопровождающуюся теми конфликтами и противоречиями, которые были указаны выше. В связи с противоречиями общественной динамики можно выделить следующие проявления кризиса индивидуальности:

- *Изоляция и одиночество как негативное переживание.* Несмотря на развитие технологий и социальных сетей, многие люди чувствуют себя более изолированными. Кризис индивидуальности может привести к чувству одиночества, так как связи через мессенджеры или монитор компьютера часто обезличены и не заменяют глубокие личные отношения с присущим им богатым эмоциональным спектром. Говоря об одиночестве следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о негативном аспекте данного переживания, в то время как оно имеет и важную позитивную сторону, будучи ресурсным состоянием личности. Так, вдохновение, творчество и созидательная активность часто требуют одиночества. Экзистенциальная философия и психотерапия [11] относят одиночество к базовым личностным переживаниям, которые в принципе не могут быть преодолены, поскольку являются частью личностной экзистенции, но могут стать основой для индивидуальной реализации и обретению личностных смыслов [6, с. 72].

- *Давление социальных норм и нарастание тревожности.* Современное общество иногда навязывает идеалы успеха и счастья, что может вызывать у людей чувство

недостаточности и несоответствия. Это давление может приводить к стрессу, депрессии и другим психическим расстройствам. Современное общество характеризуется высоким уровнем стресса и информационного давления, что может привести к тому, что люди теряют связь со своими внутренними чувствами и потребностями, со своей Самостью как главным стержнем, на который нанизываются все остальные субличности и ролевые модели.

- *Коммерциализация личности.* В условиях общества потребления индивидуальность становится товаром. Социальный успех трактуется только в плоскости финансового дохода [3, с. 14]. В сочетании с высокой конкуренцией от личности требуется «выдавать» некий максимально творческий и оригинальный продукт. Если в прежние эпохи творчество было уделом немногих избранных, то в современную цифровую эпоху личность обязана быть творческой, чтобы достичь успеха и социального признания. Кроме того, сам по себе факт того, что люди в современном обществе стремятся продать свои уникальные черты, может приводить к поверхностному восприятию как себя, так и других.

- *Потеря смысла.* Кризис индивидуальности может привести к ощущению бессмысленности жизни. В связи с этим возникают такие экзистенциальные проблемы, как потеря внутреннего смысла, мировоззренческая дезориентация, а также утрата связи своей деятельности с собственными ценностями и целями, что вызывает глубокие кризисные состояния личностного сознания.

- *Стремление к аутентичности в сочетании с бытовой рутинной.* Современный образ жизни, охарактеризованный М. Фуко [12, с. 144] и другими философами как «дисциплинарное общество», часто характеризуется рутинной деятельностью и дефицитом времени, что может затруднять поиск и развитие своей индивидуальности. В ответ на кризис индивидуальности многие начинают искать более глубокие и подлинные способы самовыражения, стремясь к аутентичности. Это может проявляться в интересе к самопознанию, духовным практикам и альтернативным образам жизни.

- *Социальные движения и спонтанная иррациональная социальная активность.* Кризис индивидуальности также может способствовать возникновению социальных движений, где люди объединяются на основе неких общих ценностей, часто не осознавая до конца целей собственной активности. Это связано с желанием заполнить некую внутреннюю пустоту, найти свое место в обществе и укрепить свою идентичность. Сама по себе эта тенденция отнюдь не является негативной, но ее опасность заключается в том, что движения, к которым примыкает личность, могут носить деструктивный как для личности, так и для социума характер (деструктивные культы, террористические организации и т.д.).

Следствиями кризиса индивидуальности являются эмоциональные проблемы (депрессия, тревожность и другие психические расстройства, которые могут возникать вследствие ощущения «потери себя»), социальная изоляция (личность может начать избегать общения с окружающими, что усугубляет ее кризисное состояние), проблемы с самоидентификацией (проявляются в трудностях при принятии самостоятельных решений, касающихся таких сфер как увлечения, карьера, политические предпочтения или личные отношения).

Факторами, позволяющими найти конструктивный выход из ситуации кризиса индивидуальности, являются:

- Развитие самосознания, что позволяет личности лучше понять свои собственные ценности, потребности и желания, потому что оно помогает разобраться в своих сильных и слабых сторонах [5, с. 98].

- Расширение разнообразия форм досуга и интересов – фактор, значение которого высоко ценилось еще в античности. Греческие мыслители воспринимали досуг как ресурс личностного саморазвития, активно используя его для различных физических и интеллектуальных упражнений. Такое времяпровождение являлось отличительной чертой образа жизни свободного человека и было практически недоступно для рабов. Сегодня занятия различными хобби и поиск новых интересов помимо основной профессиональной деятельности способны помочь человеку более глубоко осознать и развить свою индивидуальность и обрести чувство цельности и идентичности. Творческое самовыражение, занятия искусством, музыкой или другими творческими процессами могут служить способом понимания и выражения своей индивидуальности.

- Сознательный отказ от сравнения себя с другими. В отношении данного фактора следует сказать, что он требует развитой интеллектуальной и волевой культуры, которую может дать чтение соответствующей литературы, в том числе философского содержания. Так, не случайно многие стоические тексты сегодня обретают новую популярность и становятся основой для различных психотренингов. Важно помнить, что сравнение себя с другими людьми может привести к снижению самооценки и потере чувства собственной индивидуальности. Вместо этого люди должны пытаться сосредоточиться на своих собственных целях и ценностях.

- Поиск ресурсов и поддержки в ближайшем социальном окружении. Поиск поддержки у друзей, семьи или психотерапевтов способен помочь личности успешно справиться с кризисом индивидуальности и открыть новые горизонты развития.

В целом, кризис индивидуальности в современном обществе – это сложное явление, которое требует сочетания индивидуального подхода и системного анализа социальных и культурных процессов, в которых данное явление формируется. Кризис индивидуальности, несмотря на свою сложность, может стать трамплином для перерождения. В процессе самопознания человек начинает осознавать, какие аспекты его жизни требуют изменений, и какое место он хочет занять в обществе. Это способствует формированию нового видения своего «Я», что помогает выработать внутреннюю стойкость и уверенность в своих поступках [1, с. 124].

Вывод. Таким образом, кризис индивидуальности – это состояние, при котором личность испытывает затруднения в определении и осознании собственной идентичности, личной ценности и места в обществе. Этот феномен может проявляться в различных формах и иметь множество причин, включая социальные, психологические и культурные факторы. К причинам кризиса индивидуальности в современном социальном пространстве можно отнести социальное давление (состояние, при котором ожидания общества, нормативы и стереотипы могут ставить человека в жесткие рамки, не позволяя ему выразить свою истинную сущность), цифровизацию и технологические инновации (массовое использование социальных сетей и цифровых технологий часто приводит к сравнению себя с некими идеальными образами, мемами и так далее, к чувству недостаточности и неполноценности), психологические факторы (низкая самооценка, страхи и внутренние конфликты могут вызывать сомнения в ценности собственной индивидуальности), глубокие социокультурные изменения (глобализация и смешение культур могут создавать неуверенность в личной идентичности и приводить к чувству отчуждения). Индивидуальный путь к обретению собственной индивидуальности, подобно архетипической Одиссее, включает различные шаги по установлению контакта с собственной Самостью через творчество, общение, изучение философской, религиозной и психологической литературы, принятие себя и саморефлексию. Кризис индивидуальности в современном обществе требует внимания и понимания, так как он

влияет на ментальное здоровье, социальные связи и общее благополучие людей. Решение этой проблемы может потребовать как индивидуальных усилий, так и изменений в общественных структурах и ценностях. Несомненно, эти задачи особенно актуальны в условиях военного времени как для российского социума в целом, так и для жителей Донбасского региона.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР «Экзистенциальный выбор Донбасса и будущее России: социокультурное измерение», № госрегистрации 124101500444-8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
2. Аль-Хуссаини Р.Х. Кризис личности на рубеже XX–XXI веков: социально- философский анализ: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. – Краснодар, 2012. – 188 с.
3. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. – 96 с.
4. Генон Р. Кризис современного мира / Р. Генон. М.: Арктогея-Центр, 1991. – 159 с.
5. Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. – М.: Политическая литература, 1990. – 418 с.
6. Карпинский К.В. Нереалистический смысл жизни как детерминанта кризиса в развитии личности / К.В. Карпинский // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2011. – Вып. 4. – С. 69–75.
7. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.
8. Ламетри Ж. Человек-машина / Ж. Ламетри // Сочинения. – М.: Мысль, 1983. – С. 190–191.
9. Пузько В.И. Кризис идентичности личности в условиях глобализации / В.И. Пузько // Философия и общество. – 2007. – №4. – С. 98–113.
10. Сапогова Е.Е. Преодоление лиминальности как способ личностного жизнетворчества / Е.Е. Сапогова // Культурно-историческая психология. – 2009. – №1. – С. 49–56.
11. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом. – М.: Класс, 1998. – 576 с.
12. Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison / M. Foucault. – Paris: Gallimard, 1975. – 352 p.

Поступила в редакцию 02.04.2025 г.

THE CRISIS OF HUMAN INDIVIDUALITY AS A GENERATION OF CONTRADICTIONS IN MODERN SOCIETY

I. I. Bartagariyeva

The article has been devoted to the study of the social causes of the crisis of human individuality in connection with the increasing inconsistency of modern social dynamics. The author highlights the main contradictions of modern social development, such as technological progress and the growth of unemployment and economic inequality, globalization and glocalization, the spread of social networks and the increasing atomization and isolation of members of society, etc. It has been concluded that the crisis of individuality despite its complexity can become a springboard for deep and positive social transformations, as well as personal growth. A crisis is a time of change, as well as a factor stimulating the process of self-discovery, as a result of which a person begins to realize which aspects of life require changes and what place she wants to occupy in society.

Key words: personality, individuality, society, globalization, identity, humanism, crisis.

Бартагариева Ирина Ириковна
старший преподаватель кафедры философии,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: i.i.bartagariyeva@mail.ru

Bartagariyeva Irina Irikovna
Senior Lecturer of the Chair of Philosophy,
FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, RF.
E-mail: i.i.bartagariyeva@mail.ru